

DOI: 10.31866/2410-1311.43.2024.303039
УДК 791.65.079

КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ»: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Яна Зарічна

Здобувач,

Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
ORCID ID: 0009-0008-0408-7736
e-mail: zarichnayana@ukr.net

Для цитування:

Зарічна, Я. (2024). Кінофестиваль «Молодість»: історія становлення і специфіка функціонування. *Питання культурології*, 43, 114–124. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.43.2024.303039>

Мета статті — надати побіжний огляд історії становлення і виявити специфіку функціонування кінофестивалю «Молодість» в сучасній Україні. *Результати дослідження*. Наголошено, що у століття «кліпового мислення» кінофестиваль є одним з небагатьох місць, де можна дивитися фільм, не зупиняючи його, не перемотуючи вперед-назад, що дає змогу глядачам і кінематографістам терпляче спілкуватися, обговорювати фільми та ідеї, проголошені в них. Зазначено, що кінофестиваль «Молодість», діяльність якого повністю відповідає міжнародним стандартам, відзначає кінофільми за категоріями Міжнародної конкурсної програми, Національної конкурсної програми короткометражних фільмів та ін. Констатовано недостатню представленість на конкурсі українських фільмів, оскільки вітчизняні режисери прагнуть презентувати їх насамперед на міжнародних фестивалях у Каннах, Берліні, Венеції та ін. *Наукова новизна* полягає в простеженні історії становлення і виявленні специфіки функціонування кінофестивалю «Молодість» в сучасній Україні. *Висновки*. Підсумовано, що кінофестиваль «Молодість» протягом усіх років свого функціонування робить значний внесок у розвиток молодого професійного кіно, незважаючи на кризи, пандемії та війну, сприяє професійному зростанню кінематографістів у процесі інтеграції їхньої творчості у світовий кінопроцес, наслідуванню творчих традицій українського кінематографу. Резюмовано, що «Молодість» — це платформа для змістовних дискусій навколо кіно та кіноіндустрії, альтернативний канал розповсюдження некомерційних фільмів, місце відкриття нових імен, талантів і робіт, і навіть ретроспективного кіно, це колективний простір для інтерпретації та обговорення, прогнозування, планування подальшого розвитку кіногалузі. «Молодість» пропонує спільний та унікальний досвід, коли «зустрічаються» фільми, погляди, ідеї та люди, ба більше, — це демократичний спосіб контекстуалізувати історії про світ та інших людей.

Ключові слова: кінофестиваль; «Молодість»; конкурс; кінопрограма; «Скіфський олень»; кінематографія; фільм

Вступ

Сучасний кінематограф як унікальне культурне явище, що відображає стан соціуму, неможливо уявити без проведення кінофестивалів — важливої ланки в ланцюзі світової кінокультури. Кінофестивалі — це місце зустрічі кінематографістів і людей, які цікавляться світом у його розмаїтті, різними підходами до життя, кінематографом як видом мистецтва, медіумом та інструментом соціального вираження. Кінофестивалі пропонують кінематографістам платформу для представлення своєї роботи та обговорення тем, актуалізованих у фільмі, а також процесу створення фільму. У такий спосіб кінофестивалі доносять до глядача різні ідеї та наративи, заохочують і створюють діалог між людьми, пропонують надзвичайний досвід — обмін енергією та емоціями, надають можливість насолодитися унікальною та ретельно розробленою кінопрограмою.

У століття «кліпового мислення» кінофестиваль є одним з небагатьох місць, де можна дивитися фільм, не зупиняючи його, не перемотуючи вперед-назад, що дає змогу глядачам і кінематографістам терпляче спілкуватися, обговорювати фільми та ідеї, проголошені в них. Крім того, «фестиваль фільмів часто залишається єдиним майданчиком, з якого є шанс стартувати у світ кіно та має широкий перелік переваг і нових можливостей» (Комар & Солових, 2020, с. 121). Одним із таких кінофестивалів є «Молодість» — найбільший сучасний кінофестиваль в Україні, призначений сприяти розвитку молодого професійного кіно. Його історія налічує не одне десятиліття, конкурсні роботи представлені кінематографістами з різних країн, а «програма фестивалю щорічно представляє в Україні відібрані на десятках національних та міжнародних кінооглядів твори талановитої кіномолоді з усіх континентів» (Молодість (кінофестиваль), б.д.).

Аналіз попередніх досліджень

Міжнародні кінофестивалі світового рівня досліджували науковці різних галузей, вивчаючи питання їх історії, теорії, організації, економіки, ролі у світовому кінопроцесі тощо. Проте публікацій про український Міжнародний кінофестиваль «Молодість» недостатньо. Питанням його історії становлення та розвитку, проведенню окремих його сезонів, огляду фільмів, представлених на кінофестивалі «Молодість», присвячені праці І. Зубавіної, Т. Кохан, О. Мусієнко, Л. Новікової, Г. Погребняк та ін. Зокрема, варто відзначити публікації Л. Новікової (2002, 2010, 2011), в яких авторка досліджує історію фестивалю до початку ХХІ ст., розкриває його діяльність як віддзеркалення генези національного кінопростору України, а також ідентифікацію у світі. Т. Кохан (2009) у праці «Кінофестиваль в контексті функціональності мистецтва» звертає увагу на специфіку функціональної спрямованості кінофестивалів, зокрема фестивалю «Молодість» як важливого складника сучасного культуротворчого процесу. Мистецтвознавиця Г. Погребняк (2012, 2021), досліджуючи авторський кінематограф, фрагментарно висвітлює питання діяльності кінофестивалю «Молодість». Окремі пра-

ці присвячені огляду фільмів, представлених на фестивалі: І. Зубавіна (2005) аналізує 34-й кінофестиваль «Молодість-2004»; Н. Мусієнко (2010) здійснює огляд фільмів, представлених на кінофестивалі «Молодість-2009», серед яких фільм українського режисера Л. Мацько «Хто такий Тімур. П'ять історій». Проте зазначені праці висвітлюють лише окремі питання функціонування КМКФ «Молодість», і здебільшого до 2010–2012 років. Діяльність кінофестивалю під час Майдану і останніми роками, особливо у період COVID-19 та в умовах російсько-української війни, практично не досліджено.

■ Мета статті

Мета статті — надати огляд історії становлення і виявити специфіку функціонування кінофестивалю «Молодість» в сучасній Україні.

■ Результати дослідження

«Молодість» — найстаріший з українських кінофестивалів, який розпочав свою діяльність у 1970 році як дводенний показ студентських робіт Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого (Про Фестиваль, б.д.). Але вже у 1975 році на кінофестивалі були представлені повнометражні ігрові фільми, а з кінця 1980-х і документальні. Ця традиція підтримується й сьогодні завдяки українському кінорежисеру, документалісту Сергію Буковському, засновнику «Майстерні.doc» (Шилова, 2023). У конкурсах фестивалю ще з 1970–1980-х років почали брати участь кінематографісти Болгарії, Грузії та Вірменії, а також з Прибалтики, Казахстану, Азербайджану та Німеччини. Сьогодні «Молодість» став подією міжнародного масштабу, надавши старт багатьом відомим українським кінематографістам, які на той час тільки починали свій шлях у кіно. Наприклад, у 1979 році гран-прі фестивалю отримав фільм «Вавилон ХХ» Івана Миколайчука, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка (Шилова, 2023).

У 1993 році Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) офіційно зареєструвала «Молодість» як міжнародний фестиваль, діяльність якого повністю відповідає міжнародним стандартам (Про Фестиваль, б.д.). На офіційному сайті кінофестивалю (<https://molodist.com/>) зазначено: «“Молодість” — єдиний міжнародний кінофестиваль в Україні з акредитацією Асоціації кінопродюсерів FIAPF». З того часу він має назву Київський міжнародний кінофестиваль (КМКФ) «Молодість». Сьогодні фестиваль має сторінки у більшості соціальних мереж: Facebook (<https://www.facebook.com/molodistkiff>), Instagram (https://www.instagram.com/molodist_kiff/), YouTube (<https://www.youtube.com/c/MolodistKyivInternationalFilmFestival/featured>), Telegram (<https://t.me/MolodistChannel>), де презентує різноманітну інформацію і новини про світовий та український кінематограф. Головним документом фестивалю, який фіксує його права та обов'язки, процес відбору фільмів на нагородження переможців, є «Регламент фестивалю» (б.д.), який розробляється до кожного фестивалю щороку, визначає його програми та вимоги до фільмів.

Символом фестивалю традиційно вважається олень зі скіфської міфології (рис. 1) — саме його статуетку отримують кінематографісти як нагороду в ключових номінаціях (гран-прі за найкращий фільм міжнародної конкурсної програ-

ми, приз за найкращий фільм у міжнародній конкурсній програмі та ін.) (Шилова, 2023).

*Рис. 1. Статуетка «Скіфський олень»
(Шилова, 2023)*

Уперше «Скіфського оленя», символ життєдайної сили, величної краси і безсмертя як нагороду було представлено у 1993 році (Оголошено дати проведення, 2023), нині партнер фестивалю компанія Kimberli відливає дорогі статуетки, доповнюючи срібло золотом та діамантами (Шилова, 2023). Крім статуетки, переможці отримують і грошові нагороди: гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми — \$5 тис.; приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми — \$2 тис.; приз за найкращий фільм Національної конкурсної програми короткометражних фільмів — 50 тис. грн; приз за найкращий фільм у конкурсній програмі «Teen Screen» — \$2 тис.; приз за найкращий фільм у конкурсній програмі документального кіно — \$2 тис. (Регламент фестивалю, б.д.); а також інші нагороди, зокрема приз глядацьких симпатій; приз за внесок у світове кіномистецтво; приз журі FIPRESCI та ін.

Мета фестивалю залишається незмінною протягом багатьох років — «дослідити важливі тенденції розвитку молодого кіно і допомогти творцям-початківцям знайти своє місце на арені світового кіно» (Про Фестиваль, б.д.). Сприяючи розвитку молодого професійного кіно, конкурсна програма передбачає перегляд короткометражних і повнометражних анімаційних і документальних фільмів дебютантів з усього світу. Особливу увагу приділено фільмам, створеним українцями чи на території України (Про Фестиваль, б.д.). На «Молодості» представляють свої роботи й призери інших престижних кінонагород світу, зокрема

тут дебютували відомі європейські режисери Том Тиквер, Денні Бойл, Франсуа Озон, Ілдіко Енеді, Жак Одіар та ін. Одна з відмінностей «Молодості» — це широкий позаконкурсний блок. У межах фестивалю проводяться також позаконкурсні покази, що представляють кінематограф країн світу, продукцію кіношкіл, тематичні кінопрограми, ретроспективи видатних кінематографістів, а також спеціальні події (Регламент фестивалю, б.д.).

За роки свого функціонування КМКФ «Молодість» став свідком різних політичних подій і революцій в Україні, його організатори стикалися з низкою викликів — від економічних криз до пандемії та війни (Шилова, 2023). Реакція фестивалю на події в Україні і світі чітко простежується за фільмами, відібраними для показу, та переможцями і номінантами (Шилова, 2023). Так, під час Помаранчевої революції весь фестиваль був помаранчевим, а у Національному конкурсі 44-го КМКФ «Молодість» у листопаді 2014 року переміг документальний фільм молодого режисера Никона Романченка про Майдан «Обличчя», який розповідає про події зими 2013–2014 рр., про людей, які «творили» Майдан (На 44-ій «Молодості» перемогла, 2014). До 2014 року в програмі фестивалю ще могли з'являтися російські фільми, але після вторгнення Росії в Україну фестиваль обірвав усі зв'язки з представниками російського кінематографу (Шилова, 2023).

Всупереч усім перешкодам, фестиваль не пропустив жодного сезону і проходив щорічно. Навіть під час пандемії COVID-19 лише було перенесено дату проведення 49-го КМКФ «Молодість» з травня на серпень. Причому це єдина кіноподія в Україні, що відбулася у гібридному форматі — 264 фільми були представлені не лише в онлайн, але і в кінотеатрах (Молодість (кінофестиваль), б.д.). Під час підготовки 49-го сезону фестивалю було створено новий дизайн і айдентіку. Ключові елементи візуальної мови фестивалю — два прямокутники у перспективі, що символізують проєктор і зображення проєкції на кіноекрані. Ідея логлайну виникла з поширеного в онлайн-комунікації «Побачити більше», адже програмна добірка фестивалю дійсно вражає кількістю, жанровим і тематичним різноманіттям: SEE MORE → SEEMO → SEEMOLODIST. Новими корпоративними кольорами стали смарагдовий, рубіновий та сапфіровий, які скеровують до поширеної кольорової гами оксамитових сидінь у кінотеатрах (Нова айдентика кінофестивалю «Молодість», 2020). Слоганом кінофестивалю-49 став вислів: «Кіно не без питань» (рис. 2) (Онісович, б.д.).

Рис. 2. Молодість-49, оновлений бренд
(Нова айдентика кінофестивалю «Молодість», 2020; Онісович, б.д.)

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року настали кризові дні і для фестивалю, навіть припинилося державне фінансування кінематографу на певний час. Попри складні умови війни 51-й кінофестиваль «Молодість» все-таки було проведено з 1 по 7 грудня 2022 року (рис. 3), хоча і у скороченому варіанті. У надскладних умовах вдалося зберегти всі основні програми, на конкурс представлено 78 стрічок у 12 секціях, більшість з яких транслювалася у кінотеатрі «Жовтень» (51-й Міжнародний Кінофестиваль, 2022).

Рис. 3. Молодість-51 — грудень 2022 р.
(Шилова, 2023)

Наступний, 52-й кінофестиваль «Молодість» після перерви під час COVID-19 відбувся з 21 до 29 жовтня 2023 року повністю в офлайн-форматі за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно, Посольств США, Німеччини, Франції, Італії, Швейцарії та інших країн в Україні. Святкуючи 30-річне членство в FIAPF, фестиваль показав 128 повнометражних і короткометражних фільмів у кінотеатрах Києва (Оголошено дати проведення, 2023). Серед переможців цього сезону варто відзначити українські стрічки: фільм Алли Савицької «Tutti» (2023) — у номінації студентських фільмів міжнародного конкурсу; архівний документальний фільм «Анкета» Наталії Ільчук (2022) — у номінації національного короткометражного конкурсу; спеціальні відзнаки від журі національного конкурсу отримали фільми «Там, де він ступав» Єгора Гармаша (2023) та «Войси з Бахмута» Ігоря Бабаєва (2023) (52-й КМКФ «Молодість», 2023).

З 26 жовтня до 3 листопада 2024 року відбудеться вже 53-й сезон КМКФ «Молодість». На платформі FilmFreeway розпочато прийом заявок до участі

у Національному та Міжнародному конкурсах за всіма категоріями; термін подачі: 1 грудня 2023 року – 1 серпня 2024 року (Оголошено дати проведення, 2023). У пункті 2 Регламенту 53-го КМКФ визначено такі програми (Регламент фестивалю, б.д.):

- міжнародна конкурсна програма, яка складається з трьох категорій: студентський фільм; перший професійний короткометражний (ігровий, документальний, анімаційний) фільм; перший професійний повнометражний ігровий фільм;
- національна конкурсна програма короткометражних фільмів (ігрові, документальні, анімаційні, вироблені в Україні або за участю України як країни-співпродюсера після 1 січня 2023 року);
- конкурсна програма «Teen Screen» (повнометражні фільми (ігрові), вироблені після 1 січня 2023 року);
- перша професійна конкурсна програма документальних фільмів;
- позаконкурсна програма.

На думку дослідниці Г. Погребняк (2021), «будучи унікальним кінофестивалем зі своїми традиціями, формуючи майбутнє європейського та світового кінематографу, “Молодість”, приймаючи до участі сотні митців широкого міжнародного простору, зрештою став презентувати роботи українських молодих режисерів, які виявились цікавими й за межами України, дивуючи різноманітністю тематики та спонукаючи до перегляду» (с. 381). Популяризуючи українське кіно, сьогодні КМКФ «Молодість» є однією з найбільших спеціалізованих кіноподій України та Східної Європи. Зокрема, під час фестивалю в Каннах відкривається павільйон КМКФ «Молодість» (Лясовський, 2017). Утім все ж доводиться констатувати недостатню представленість на конкурсі українських фільмів, оскільки вітчизняні режисери прагнуть презентувати їх насамперед на міжнародних фестивалях в Каннах, Берліні, Венеції та ін. Проте для українського кіно вкрай важливим і престижним є представлення саме на вітчизняному кінофорумі.

■ Висновки

Отже, кінофестиваль «Молодість» протягом усіх років свого функціонування робить значний внесок у розвиток молодого професійного кіно, попри кризи, пандемії та війну, сприяє професійному зростанню кінематографістів у процесі інтеграції їхньої творчості у світовий кінопроцес, наслідуванню творчих традицій українського кінематографу. Фестиваль взаємодіє із глядачем, розвиває економічний потенціал та культурну дипломатію України. Його контент сприяє розвитку критичного мислення та формуванню активного громадянства, навчаючи глядачів, кількість яких невпинно зростає, обговорювати складні теми.

«Молодість» — це платформа для змістовних дискусій навколо кіно та кіноіндустрії, альтернативний канал розповсюдження некомерційних фільмів, місце відкриття нових імен, талантів і робіт, і навіть ретроспективного кіно, це колективний простір для інтерпретації та обговорення, прогнозування, планування подальшого розвитку кіногалузі. «Молодість» пропонує спільний та унікальний досвід, коли «зустрічаються» фільми, погляди, ідеї та люди, ба більше, — це демократичний спосіб контекстуалізувати історії про світ та інших людей.

Список посилань

- Зубавіна, І. (2005). Респектабельний вік «Молодості». *Мистецтвознавство України*, 5, 359–362.
- Комар, Р. О., & Солових, Є. М. (2020). Кінофестиваль як інструмент «м'якої сили» культурної дипломатії у міжнародних відносинах. *Сучасне суспільство*, 1(20), 117–129. <https://doi.org/10.34142/24130060.2020.20.1.11>
- Кохан, Т. (2009). Кінофестиваль в контексті функціональності мистецтва. *Культура і сучасність*, 1, 104–108.
- Лясковський, В. (2017, 3 січня). Як народжувалися легендарні кінофестивалі. *NV*. <https://nv.ua/ukr/opinion/jak-narodzhuvalisja-legendarni-kinofestivali-410198.html>
- Молодість (кінофестиваль). (б. д.). В *Вікіпедія*. Взято 15 лютого 2024 з [https://uk.wikipedia.org/wiki/Молодість_\(кінофестиваль\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Молодість_(кінофестиваль))
- Мусієнко, Н. (2010). Подвійне дзеркало Молодості. *Архивус*, 4, 29–32.
- На 44-ій «Молодості» перемогла стрічка про Майдан «Обличчя». (2014, 5 листопада). *TSN*. <https://tsn.ua/glamur/na-44-iy-molodosti-peremogla-strichka-pro-maydan-oblichchya-389917.html>
- Нова айдендика кінофестивалю «Молодість». (2020, 10 липня). *КМКФ Молодість*. <https://molodist.com/article/nova-ajdentika-kinofestivalu-molodist>
- Новикова, Л. (2002). Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»: історія і сучасність. *Мистецькі обрії 2000*, 3, 408–410.
- Новікова, Л. (2010). Ідентифікація сучасного українського кінематографа в світі. *Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*, 6, 102–111.
- Новікова, Л. (2011). Кінофестиваль «Молодість» як віддзеркалення генези національного кінопростору України. *Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*, 9, 120–133.
- Оголошено дати проведення «Молодості» в 2024 році. (2023, 1 грудня). *КМКФ Молодість*. <https://molodist.com/article/ogoloseno-dati-provedenna-molodosti-v-2024-roci>
- Онісович, Д. (б. д.). *Кіно не без питань*. I am Idea. Взято 15 лютого 2024 з <https://iamidea.agency/portfolio/molodist/>
- Погребняк, Г. П. (2012). *Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості* [Монографія]. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
- Погребняк, Г. П. (2021). *Авторський кінематограф у художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття* [Дисертація доктора мистецтвознавства, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв]. https://nakkkim.edu.ua/images/Instytutu/dysertatsii/Disertatsiya_Pogrebnyak_GP.pdf
- Про Фестиваль. (б. д.). *КМКФ Молодість*. Взято 15 лютого 2024 з <https://molodist.com/about>
- 52-й КМКФ «Молодість» оголосив переможців. (2023, 28 жовтня). *КМКФ Молодість*. <https://molodist.com/article/52-j-kmkf-molodist-ogolosiv-peremozcv>
- 51-й Міжнародний Кінофестиваль «Молодість». (2022). *Flickr*. <https://www.flickr.com/people/197061016@N07/>
- Регламент фестивалю. (б. д.). *КМКФ Молодість*. Взято 15 лютого 2024 з <https://molodist.com/reglament>

Шилова, А. (2023, 19 жовтня). *Чемпіонат світу для дебютантів у кіно: як виник кінофестиваль «Молодість»*. Суспільне культура. <https://suspilne.media/culture/597901-cepionat-svitu-dla-debutantiv-u-kino-ak-vinik-kinofestival-molodist/>

References

- Kokhan, T. (2009). Kinofestyval v konteksti funkcionalnosti mystetstva [Film Festival in the Context of Functionality of Art]. *Culture and contemporaneity*, 1, 104–108 [in Ukrainian].
- Komar, R. O., & Solovykh, Ye. M. (2020). Kinofestyval yak instrument "miakoi syly" kulturnoi dyplomatii u mizhnarodnykh vidnosynakh [The film festival as an instrument of "soft power" of cultural diplomacy in international relations]. *Suchasne suspilstvo*, 1(20), 117–129. <https://doi.org/10.34142/24130060.2020.20.1.11> [in Ukrainian].
- Liasovskyi, V. (2017, January 3). *Yak narodzhuvalsia lehendarni kinofestyvali* [How legendary film festivals were born]. NV. <https://nv.ua/ukr/opinion/jak-narodzhuvalsija-legendarni-kinofestyvali-410198.html> [in Ukrainian].
- Molodist (kinofestyval) [Kyiv International Film Festival "Molodist"]. (n.d.). In *Vikipediia*. Retrieved February 15, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Kyiv_International_Film_Festival_%22Molodist%22 [in Ukrainian].
- Musiienko, N. (2010). Podviine dzerkalo Molodosti [Double mirror of Youth]. *Artkursyv*, 4, 29–32 [in Ukrainian].
- Na 44-ii "Molodosti" peremohla strichka pro Maidan "Oblychchia" [Faces, a film about the Maidan, wins at the 44th Molodist Film Festival]. (2014, November 5). *TSN*. <https://tsn.ua/glamur/na-44-iy-molodosti-peremogla-strichka-pro-maydan-oblichchya-389917.html> [in Ukrainian].
- Nova aidentyka kinofestyvaliu "Molodist" [New identity of the Molodist Film Festival]. (2020, July 10). *KIFF Molodist*. <https://molodist.com/article/nova-ajdentika-kinofestivalu-molodist> [in Ukrainian].
- Novikova, L. (2010). Identyfikatsiia suchasnoho ukrainskoho kinematohrafa v sviti [Identification of contemporary Ukrainian cinema in the world]. *Academic Bulletin of the Kyiv National Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television*, 6, 102–111 [in Ukrainian].
- Novikova, L. (2011). Kinofestyval "Molodist" yak viddzerkalennia henezy natsionalnoho kinoprostoru Ukrainy [Molodist Film Festival as a Reflection of the Genesis of the National Film Space of Ukraine]. *Academic Bulletin of the Kyiv National Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television*, 9, 120–133 [in Ukrainian].
- Novykova, L. (2002). Kyivskiy mizhnarodnyi kinofestyval "Molodist": istoriia i suchasnist ["Kyiv International Film Festival "Molodist": History and Modernity]. *Mystetski obrii'2000*, 3, 408–410 [in Ukrainian].
- Oholosheno daty provedennia "Molodosti" v 2024 rotsi [The dates of Molodist in 2024 have been announced]. (2023, December 1). *KIFF Molodist*. <https://molodist.com/article/ogoloseno-dati-provedenna-molodosti-v-2024-roci> [in Ukrainian].
- Onisovych, D. (n.d.). *Kino ne bez pytan* [Cinema is not without questions]. I am Idea. Retrieved February 15, 2024, from <https://iamidea.agency/portfolio/molodist/> [in Ukrainian].
- 52-y KMKF "Molodist" oholosyv peremozhtsiv [52nd Molodist IFF announced the winners]. (2023, October 28). *KIFF Molodist*. <https://molodist.com/article/52-j-kmkf-molodist-ogolosiv-peremozhtsiv> [in Ukrainian].

- 51-y Mizhnarodnyi Kinofestyval "Molodist" [The 51st International Film Festival Molodist]. (2022). *Flickr*. <https://www.flickr.com/people/197061016@N07/> [in Ukrainian].
- Pohrebniak, H. P. (2012). *Avtorskyi kinematohraf kriz pryzmu mystetskoj osobystosti* [Author's cinema through the prism of an artistic personality] [Monograph]. National Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].
- Pohrebniak, H. P. (2021). *Avtorskyi kinematohraf u khudozhnii kulturi druhoj polovyny XX – pochatku XXI stolittia* [Author's cinema in the artistic culture of the second half of the twentieth and early twenty-first century] [Doctoral Dissertation, National Academy of Culture and Arts Management]. https://nakkkim.edu.ua/images/Instytut/dysertatsii/Disertatsiya_Pogrebnyak_GP.pdf [in Ukrainian].
- Pro Festyval [About the Festival]. (n.d.). *KIFF Molodist*. Retrieved February 15, 2024, from <https://molodist.com/about> [in Ukrainian].
- Rehlament festyvaliu [Festival regulations]. (n.d.). *KIFF Molodist*. Retrieved February 15, 2024, from <https://molodist.com/reglament> [in Ukrainian].
- Shylova, A. (2023, October 19). *Chempionat svitu dlia debutantiv u kino: yak vynyk kinofestyval "Molodist"* [World Championship for Debutantes in Cinema: How the Molodist Film Festival Came to Be]. *Suspilne kultura*. <https://suspilne.media/culture/597901-cempionat-svitu-dla-debutantiv-u-kino-ak-vinik-kinofestival-molodist/> [in Ukrainian].
- Zubavina, I. (2005). Respektabelnyi vik "Molodosti" [Respectable age of "Molodist"]. *Art Research of Ukraine*, 5, 359–362 [in Ukrainian].

MOLODIST FILM FESTIVAL: HISTORY OF FORMATION AND SPECIFICS OF ITS FUNCTIONING

Yana Zarichna

External PhD Student

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

ORCID ID: 0009-0008-0408-7736

e-mail: zarichnayana@ukr.net

The aim of the article is to provide a brief overview of the Molodist Film Festival history and to identify the specifics of its functioning in contemporary Ukraine. *Research results*. It is emphasised that in the age of “clip thinking”, a film festival is one of the few places where you can watch a film without stopping it, without rewinding it back and forth, which allows viewers and filmmakers to patiently communicate, discuss films and the ideas they proclaim. It is noted that the Molodist Film Festival, which fully complies with international standards, awards films in the categories of the International Competition Programme, the National Short Film Competition Programme, etc. The author notes the insufficient representation of Ukrainian films at the competition, as domestic directors seek to present them primarily at international festivals in Cannes, Berlin, Venice, etc. *The scientific novelty* lies in tracing the history of the formation and identifying the specifics of the Molodist Film Festival functioning in modern Ukraine. *Conclusions*. It has been concluded that the Molodist Film Festival has

made a significant contribution to the development of young professional cinema throughout all the years of its operation, despite crises, pandemics and war, and has contributed to the professional growth of filmmakers in the process of integrating their work into the world film process, and inheriting the creative traditions of Ukrainian cinema. It is summarised that Molodist is a platform for meaningful discussions about cinema and the film industry, an alternative channel for distributing non-commercial films, a place for discovering new names, talents and works, and even retrospective cinema, a collective space for interpretation and discussion, forecasting, planning the further development of the film industry. Molodist offers a shared and unique experience where films, views, ideas and people “meet”, and moreover, it is a democratic way to contextualise stories about the world and other people.

■ **Keywords:** film festival; Molodist; competition; film programme; “Scythian Deer”; cinematography; film

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.